

Civiles, infraestructuras esenciales y escudos humanos: una reflexión a propósito de las cadenas humanas en Irán

Paula CISNEROS CRISTÓBAL

Las imágenes difundidas desde Irán en abril de 2026, en las que civiles se concentraban en torno a infraestructuras como centrales eléctricas o puentes, permiten reflexionar sobre una cuestión relevante en el marco del Derecho internacional humanitario: ¿qué ocurre cuando la población civil se interpone (voluntaria o inducida) entre un posible ataque y una infraestructura vital? Según la escasa información disponible (1), un alto cargo del Gobierno iraní llamó públicamente a jóvenes, artistas, atletas y estudiantes a formar auténticas “cadenas humanas” alrededor de centrales eléctricas, mientras medios internacionales informaban de concentraciones ante instalaciones eléctricas y sobre un puente en Dezful. Todo ello en un contexto de amenazas explícitas de ataques contra puentes y plantas de energía iraníes.

Desde la perspectiva del Derecho internacional humanitario, el interés de este tipo de episodios no reside únicamente en lo llamativo de las cadenas humanas, sino en el tipo de bienes en juego. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha insistido en el que la guerra contra infraestructuras esenciales es, fundamentalmente, una guerra contra la población civil, recordando que los ataques deliberados contra servicios esenciales e infraestructuras civiles pueden constituir crímenes de guerra. Especialmente relevante es tener esta cuestión en cuenta cuando los objetivos amenazados son plantas eléctricas, puentes o instalaciones energéticas de las que dependen directamente el abastecimiento, la movilidad, la atención sanitaria o el acceso al agua de la población.

El punto de partida jurídico es el principio de distinción. El Protocolo adicional I de 1977 establece que

la población civil no puede ser objeto de ataques, así como que los bienes civiles tampoco deberían ser atacados salvo que constituyan objetivos militares en sentido jurídico. En el caso de los bienes, además, ello exige que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan a la acción militar y que su destrucción o neutralización ofrezca ventajas militares evidentes. En caso de duda respecto de un objetivo normalmente destinado a fines civiles, debe presumirse su carácter civil.

Aplicado a la cuestión que nos ocupa, es decir, el caso de infraestructuras esenciales como las energéticas, una central eléctrica no pierde su protección por el mero hecho de ser estratégica para el Estado en cuestión. Tampoco se convierte sin más en objetivo militar por su importancia económica o simbólica. No obstante, sí podría llegar a serlo si alimenta instalaciones militares o si su neutralización reporta

Cadena humana en Isfahán (marzo de 2026) en un contexto de amenazas contra infraestructuras estratégicas. Estas acciones ilustran la creciente difuminación entre lo civil y lo militar en los conflictos contemporáneos, tensionando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho internacional humanitario. Foto: ISNA Photo / Peyman Shahsanaei.

Cadena humana de estudiantes en el puente histórico de Dezful (Irán), de aproximadamente 1.700 años de antigüedad, en el marco de movilizaciones de apoyo y en un contexto de amenazas contra infraestructuras críticas (abril de 2026). La concentración de población civil en torno a un bien cultural de carácter civil plantea una problemática jurídica compleja en el Derecho internacional humanitario, al situarse en la intersección entre la protección reforzada de los bienes culturales, la eventual calificación del objetivo conforme al artículo 52 del Protocolo adicional I y la prohibición de instrumentalización de civiles como escudos humanos (art. 51.7 PA I y derecho consuetudinario). La mera presencia de civiles no altera per se el estatuto jurídico del bien ni convierte automáticamente a dichos civiles en participantes directos en las hostilidades, pero incide de forma decisiva en la evaluación de proporcionalidad y en la adopción de precauciones en el ataque, incluso en el supuesto de que el objetivo pudiera adquirir carácter militar. Foto: Student News Network.

una ventaja militar concreta y definida. Incluso en ese supuesto, seguirían siendo aplicables los límites de la proporcionalidad y de las precauciones en el ataque. Es decir, no sería lícito un ataque que causara daños incidentales excesivos a la población civil, ni una operación planteada de forma diferenciada contra toda la capacidad eléctrica del Estado. En el caso de Irán, la amenaza de destruir de manera generalizada puentes y plantas eléctricas iraníes plantea serias dudas de legalidad internacional.

En este contexto aparece la cuestión de los llamados “escudos humanos”. El Derecho internacional humanitario prohíbe utilizar la presencia o los movimientos de la población civil para hacer que determinadas zonas queden inmunes a operaciones militares. Así lo dispone con claridad el IV Convenio de Ginebra, así como el artículo 51.7 del Protocolo adicional I y las normas consuetudinarias. El CICR

señala que hay escudos humanos cuando la presencia de civiles (voluntaria o involuntaria) se utiliza para proteger objetivos militares frente a ataques o para favorecer, impedir o dificultar operaciones militares.

Ahora bien, no toda concentración de civiles alrededor de una infraestructura equivale jurídicamente a un caso de “escudo humano”. Para que pueda aplicarse esa calificación, no es suficiente con la mera presencia civil en un lugar amenazado, es preciso que dicha presencia se instrumentalice para proteger un objetivo militar o para obstaculizar operaciones militares. En el caso iraní este presupuesto no puede darse por probado de forma automática. Las informaciones públicas hablan de “centrales eléctricas”, “puentes” y “activos nacionales”, pero no acreditan por sí solas que en todos los casos se trata de objetivos militares en el sentido estricto del Derecho humanitario. En este sentido, antes de

entrar sobre afirmaciones vacías, lo más prudente es señalar que estamos ante una práctica jurídicamente ambigua, situada entre la autoprotección colectiva de infraestructuras esenciales y la posible instrumentalización de la población civil por parte del Gobierno iraní.

Esta cuestión adquiere aún más complejidad si hablamos de “escudos humanos voluntarios”. El propio CICR, en lo relativo a la participación directa en las hostilidades, sostiene que el umbral de daño exigido para considerar que un civil participa directamente en las hostilidades difícilmente se cumple cuando quienes actúan como escudos voluntarios no constituyen un impedimento físico real para la operación militar (aunque, evidentemente, su presencia complique la evaluación de proporcionalidad). Resulta más claro cuando existe un obstáculo físico efectivo (sobre todo en operaciones terrestres) pero no en casos donde la pre-

sencia civil actúa más como una barrera moral o jurídica frente a un posible ataque. Todo ello sugiere que las concentraciones civiles alrededor de instalaciones amenazadas por bombardeos aéreos no encajan de forma automática en la categoría de participación directa en las hostilidades.

Además, incluso cuando una de las partes viola la prohibición de utilizar “escudos humanos”, ello no supone que la otra parte sea liberada de sus propias obligaciones. El artículo 51.8 del Protocolo adicional I y la posición del CICR son claros: la utilización ilícita de civiles para proteger un objetivo no elimina el deber de respetar a la población civil, adoptar todas las precauciones factibles y tener en cuenta a esas personas en lo relativo a decisiones sobre proporcionalidad. Es decir, el hecho de que una

autoridad estatal movilice o aliena la presencia de civiles alrededor de una infraestructura no convierte a esos civiles en un blanco legítimo.

El caso iraní, más que ofrecer un ejemplo claro de “escudos humanos”, muestra cómo en los conflictos contemporáneos, cada vez más, se desdibujan los límites entre lo civil y lo militar. Cuando la población entiende que una central eléctrica o un puente son elementos indispensables para la vida cotidiana, la defensa del territorio puede adoptar formas nuevas: no siempre armadas y no siempre fáciles de calificar desde el punto de vista jurídico. La problemática más evidente es que cuanto más se normalice la exposición de civiles alrededor de infraestructuras amenazadas, más se complica la clara distinción del Derecho internacio-

nal humanitario entre combatientes y no combatientes.

Las cadenas humanas observadas en Irán no encajan en la idea de “escudos humanos” entendidos en sentido estricto, pero tampoco en la de simple propaganda patriótica. Jurídicamente la situación es mucho más compleja, pues se obliga a distinguir entre la protección de infraestructuras esenciales para la población civil, la prohibición de instrumentalizar a civiles frente a un ataque y la vigencia de los principios humanitarios de distinción, proporcionalidad y precaución, incluso cuando alguna de las partes vulnera el Derecho.

NOTAS

(1) Es preciso señalar que las informaciones disponibles son periodísticas, alimentadas por imágenes de medios estatales y en el marco de un conflicto armado, por lo que cualquier tipo de análisis o calificación jurídica debe realizarse con extrema cautela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIATED PRESS (7 de abril de 2026), “Trump’s threatened destruction of Iran’s power plants could be considered a war crime, experts say”. Disponible en: <https://apnews.com/article/trump-iran-power-plants-civilian-war-crimes-88b8ca1bc8e5cc8adabaf6c34e93e597>

BOUCHIÉ DE BELLE, S. (2008), “Chained to cannons or wearing targets on their T-shirts: human shields in international humanitarian law”, *International Review of the Red Cross*, Vol. 90 (872), pp. 883-906. <https://doi.org/10.1017/S1816383109000216>

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (23 de marzo de 2026). “ICRC president: War on essential infrastructure is war on civilians; every effort to de-escalate is critical”. Disponible en: <https://www.icrc.org/en/statement/icrc-president-war-on-essential-infrastructure-is-war-on-civilians>

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *Customary IHL, Rule 97. Human Shields*. Disponible en: <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule97>

Comité Internacional de la Cruz Roja (2009). *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. Disponible en: <https://www.icrc.org/en/publication/0990-interpretive-guidance-notion-direct-participation-hostilities-under-international>

MCQUADE, C. (2025). “The use of human shields in the jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, *Journal of Conflict and Security Law*, Vol. 30 (1), pp. 79–102. <https://doi.org/10.1093/jcs/kraf006>

THE GUARDIAN (7 de abril de 2026). “Iran calls on young people to form human chains around power plants as Trump deadline looms”. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2026/apr/07/iran-young-people-human-chains-power-plants-donald-trump-deadline-looms>.

Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias en Baghouz (Siria), durante las operaciones finales contra el último enclave del Estado Islámico (marzo de 2019). Este tipo de escenarios ha sido paradigmático en la práctica contemporánea del Derecho internacional humanitario respecto al uso de *human shields*, en particular cuando la presencia de civiles es instrumentalizada por una de las partes para obstaculizar operaciones militares o proteger objetivos. La jurisprudencia internacional y la doctrina del CICR han subrayado que dicha práctica constituye una violación del artículo 51.7 del Protocolo adicional I y del derecho consuetudinario, sin que ello exonere a la parte adversa de sus obligaciones en materia de distinción, proporcionalidad y precaución en el ataque, incluso en entornos urbanos densamente poblados. Foto: VOA / Wikimedia Commons.